

DESIGNING FRACTAL BUILDINGS USING ITERATIVE FUNCTION SYSTEMS

Golib Rashidovich Berdiev

TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi,

E-mail: golibberdiev@gmail.com

Abstract: This article presents an approach to rapid analytical geometry and computer graphics used to create building projects using fractal forms. The system is fully integrated into the graphics processing unit and the results can be viewed in real time. Because the buildings are depicted as remote areas, high-quality modeling and image display or 3D computer graphics can be used to effectively see the results. Using the visual complexity of a class of fractals known as iterative function systems (IFS), it is possible to geometrically model complex fractal structures reminiscent of ornamental architectural styles such as Gothic and Baroque, with simpler rules than grammatical methods.

Keywords: Fractal, fractal geometry, design, building, architectural form, geometry, model, computer, modeling, IFS, generative systems.

Аннотация: В данной статье представлен подход к быстрой аналитической геометрии и компьютерной графике, используемый для создания строительных проектов с использованием фрактальных форм. Система полностью интегрирована в графический процессор, и результаты можно просматривать в режиме реального времени. Поскольку здания изображаются как отдаленные районы, для эффективного просмотра результатов можно использовать высококачественное моделирование и отображение изображений или трехмерную компьютерную графику. Используя визуальную сложность класса фракталов, известных как системы итерационных функций (IFS), можно геометрически моделировать сложные фрактальные структуры, напоминающие орнаментальные архитектурные стили, такие как готика и барокко, с более простыми правилами, чем грамматические методы.

Ключевые слова: Фрактал, фрактальная геометрия, проектирование, здание, архитектурная форма, геометрия, модель, компьютер, моделирование, IFS, генеративные системы.

Annotatsiya: Ushbu maqolada fraktal shakllardan foydalanib bino loyihalarini yaratishda qo'llaniluvchi tezkor analitik geometriya va kompyuter grafikasi yondashuvi taqdim etilgan. Tizim butunlay grafik ishlov berish birligida ishlaydi va natijalarni real vaqtda ko'rish mumkin. Binolar masofaviy maydonlar sifatida tasvirlanganligi sababli, yuqori sifatli modellashtirish va tasvirni ko'rsatish yoki 3D kompyuter grafikasida nurni kuzatish uslubida natijalarini samarali ko'rish mumkin. Iteratsion funktsiya tizimlari (IFS) deb nomlanuvchi fraktallar sinfining vizual murakkabligidan foydalanib, grammatik usullarga qaraganda oddiyroq qoidalarga ega, Gotika va Barokko kabi bezakli arxitektura uslublarini eslatuvchi murakkab fraktal tuzilishli binolarni geometrik modellashtirish mumkin.

Kalit so'zlar: Fraktal, fraktal geometriya, dizayn, bino, me'moriy shakl, geometriya, model, kompyuter, modellashtirish, IFS, generativ tizimlar.

I. KIRISH

Ko'pgina fraktal tasvirlar va sirtlar bir nechta masshtabda takrorlanadigan murakkab tuzilishlar bilan tavsiflanadi. Fraktal shakllarni qurish formulalari va iteratsion funktsiya tizimlari (IFS) kabi usullardan ushbu tuzilishlarni yaratish va kashf qilish uchun foydalanish mumkin. Serpin salftkasi va Menger gupkasi kabi tanish fraktallar me'morchilikda geometrik qoidalar yordamida osongina natija chiqarish mumkin bo'lgan tuzilmalarga ega. Menger gupkasi 1-rasmda ko'rsatilgan xarakterli kubga o'xshash ko'rinishga ega. Gupkaning IFS konfiguratsiyasi nuqtalar to'plamiga affin almashtirishlarini rekursiv

qo'llashni talab qiladi. Biroq, yaratish qoidalarini nozik tarzda o'zgartirish turli xil murakkab shakllarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu o'zgartirilgan Menger gupkasining rekursiv tabiati qanday qilib bir qator tuzilishlarni keltirib chiqarishi unchalik murakkab emas.

Ko'pgina 3D fraktallar uchun ma'lum bir nuqtadan sirtgacha bo'lgan masofani taxmin qilish mumkin. Bu tezlashtirilgan nurlarni kuzatish algoritmlari va masofaviy hisob-kitoblarning izo-sirtini olish imkonini beradi. Ixtiyoriy tuzilmalarni modellashtirish uchun fraktallardan foydalanish qiyin teskari masalalarni hal qilishni talab qiladi: berilgan shaklga olib keladigan iteratsion

jarayonni topish kabi Kollaj teoremasi bu teskari masala yechimi mavjudligining umumiy

shartlarini bildiradi va uni qurishga umumiy yondashuvni tavsiflaydi [1].

(a)

(b)

1-rasm. (a) Menger gupkasi va (b) IFS $c = (0,93, 0,93, 0,33)$ bilan

2D da bu fraktal tasvirni siqish algoritmlariga olib keldi, ammo 3D da umumiy yechimlarni topish qiyin edi. 3D binolarni modellashtirishda fraktallardan foydalanish mazkur yondashuv tanlangan binoning shaklini IFS fraktal shakli bilan chegaralangan boshqa shaklga aylantirishdir. Ushbu tadqiqotda lokal simmetriya bilan davriy tasvirlash **mod** funksiyasi orqali ko'rsatilgan. Olingan shaklni nurlarni kuzatish yoki izo-sirtini olish natijasida hosil bo'lgan uchburchak to'rti rasterlash orqali ko'rish mumkin. Bu yondashuv foydalanuvchiga bino parametrlarini tanlash va natijada paydo bo'lgan strukturani darhol ko'rish imkonini beradi.

II. ASOSIY QISM

Taqdim qilinayotgan ushbu modellashtirish usullari avtomatik yoki interaktiv algoritmlar orqali grafik tarkibni (masalan, to'rt yoki tekstura) yaratishga imkon beradi. Binolarni yaratish usullarining ko'lemi shaharlar [2], alohida binolarning sohalari va binolarning ichki sxemalarini qamrab oladi [3].

Bino yaratish bo'yicha oldingi tadqiqotlarning ko'pchiligi grammatikaga asoslangan yondashuvga qaratilgan [4, 5]. Umumiy asos – bu iz shaklini binoning umumiy shaklini belgilaydigan hajmli massa modeliga chiqarish. Keyin muqobil qoidalar to'plami ushbu modelning qanday qilib qavatlariga bo'linishini va har bir qavatning bino jabhasini yaratish uchun qanday bo'linishini aniqlaydi. O'zgartirish jarayoni g'isht, deraza va eshiklar kabi oddiy asosiy elementlar bilan yakunlanadi. Bundan farqli o'laroq, ushbu usul jabhani ajratish uchun oddiy arifmetik tenglamadan foydalanadi va yakuniy asos sifatida hududlar yordamida vizual fraktal

murakkablik olinadi. Ushbu qurilishni modellashtirish usuli McGraw va Herring tomonidan tasvirlangan shaklni modellashtirish jarayoniga o'xshash va bir nechta muhim farqlarga ega [6]. Ushbu maqolada qurilish dizaynlarini yaratish uchun juda mos bo'lgan fraktal IFSning o'ziga xos sinfidan foydalanildi. Ko'pgina binolarning davriy va nosimmetrik tuzilmalari, geometrik doiralarning kombinatsiyasi sifatida ifodalanishi mumkin bo'lgan oddiy chegaralovchi hajmlar bilan bir qatorda, fraktallarni sirtlarga solish jarayonini soddalashtiradi. Bundan farqli o'laroq, McGraw va Herring foydalanuvchidan individual cho'qqilarni joylashtirish orqali fraktal sohadan to'rtga spline-asosidagi burilishni interaktiv ravishda aniqlashni talab qiladi. Iteratsion funksiyalar tizimi – kirish nuqtalari to'plamini olish va ularga affin transformatsiyani takroriy qo'llash orqali nuqtalar to'plamidan fraktallarni hosil qilishdan iborat [7]. IFS ning kompyuter grafikasidagi dastlabki qo'llanilishi shuni ko'rsatadiki, nisbatan kichik o'zgarishlar to'plami barglar va paprotniklar kabi tabiiy ob'ektlarga yaqinlashishi, shuningdek, Kantor to'plami va Serpin salftikasi kabi klassik fraktallarni ko'paytirishi mumkin [8].

1-algoritmida tasvirlangan IFS fraktal Knighty tomonidan 3D fraktal Serpin tetraedri va Menger gupkasi uchun masofani baholashni ishlab chiqishda qo'llanilgan [9]. Jarayonlarni yig'indi (5-10-qatorlar), sikl (3, 11-qatorlar) va x_c, y_c, z_c (12-14-qatorlar) tomonidan berilgan markaziy nuqta atrofida bir xil masshtablash operatsiyalarining takrorlanuvchi ketma-ketligi sifatida ko'rish mumkin. Bu algoritm $x_c=y_c=z_c=1, s=3$ va $R_1=R_2=I$ uchun Menger gupkasini hosil

qiladi. Boshqa parametr qiymatlari uchun parametr qiymatiga qarab organik va sintetik shakllarning boy xususiyatlar to'plami paydo

bo'ladi. 2-rasmda ko'rinib turibdiki, sirt siyrak bo'lib qoladi va $s > 3$ bo'lganda uziladi.

2-rasm. IFS (a) $s = 3.5$, (b) $R_1 = R_y(\pi/25)$, (c) $R_1 = R_y(\pi/4)$ va (d) $R_2 = R_y(\pi/8)$

R_1 uchun, kichik burilish burchaklarida, sirt kamroq muntazam bo'ladi va eski parchalanadigan tuzilishga o'xshaydi. R_2 matritsasi to'g'ri chiziqli tuzilmani ko'pburchak va yulduzga o'xshash xususiyatlarga ega bo'lgan strukturaga o'zgartirishi mumkin. Ko'pgina fraktal tizimlarda bo'lgani kabi, shakl chegaralarini tushunishning yaxshi usuli - parametr maydonini sinab ko'rish va o'rganishdir. Bunga tezkor grafik protsessor va parametrlarni aniqlashga ruxsat beruvchi foydalanuvchi interfeys yordam beradi. Hart va boshqalar nurlarni kuzatishni tezlashtirish uchun fraktal sirtga masofa chegaralarini belgilash g'oyasini kiritdi [10]. Sirtgacha bo'lgan masofa kamida d ekanligini bilgan holda, nurning sirt bilan kesishish joyini iteratsion ravishda qidirganda, d masofasiga nurni xavfsiz kuzatib borish mumkin. d qandaydir chegaradan pastga tushganda to'xtaydi. Ushbu modellashtirish uslubdan foydalangan holda real vaqt rejimida tasvirni ko'rsatish jarayoni Inigo Quilez tomonidan taqdim etilgan [11].

1-Algorithm. (x, y, z) nuqtadan IFS fraktaliga bo'lgan masofani taxminiy hisoblash algoritmi. Masshtab markazi parametrlari x_c, y_c, z_c va masshtab omili s skalyar qiymatlar, R_1, R_2 esa aylanish matritsalaridir. Tajribalarimizda biz maksimal takrorlash $M=6$ va $b=1,5$ shartli chegaradan foydalanamiz.

function $d_{IFS}(x, y, z, x_c, y_c, z_c, s)$

for $i = 0$ to M **do**

$[x \ y \ z]^T = R_1[x \ y \ z]^T$

$x = |x|, y = |y|, z = |z|$

if $x - y < 0$ **then** $swap(x, y)$

end if

if $x - z < 0$ **then** $swap(x, z)$

end if

if $y - z < 0$ **then** $swap(y, z)$

end if

$[x \ y \ z]^T = R_2[x \ y \ z]^T$

$x = s(x - x_c) + x_c, y = s(y - y_c) + y_c, z = sz$

if $z < z_c(s - 1)/2$ **then** $z = z - z_c(s - 1)$

end if

$r = x^2 + y^2 + z^2$

if $r > b$ **then break**

end if

end for

return $(r^{1/2} - 2)s^{-i}$

end function

Shuningdek, masofa funksiyasi ifodasi, shakllar ustida konstruktiv qattiq geometriya (KQG) operatsiyalarini oson bajarishga imkon beradi.

III. METODLAR

Bino yaratish tizimimiz real vaqtda raycasting rendereriga birlashtirilgan va binolar masofa funksiyasi sifatida hajm bilan ifodalanadi. Nur glsl fragment shaderida binoni kesib o'tguncha kuzatiladi, keyin yorug'lik hisoblab chiqiladi. Lohiha qurilish modellari oddiy shakllardan, masalan, 3D qutilaridan qilingan. Asosiy quti masofa funksiyasiga ega

$$\max(|x| - h_x, |y| - h_y, |z| - h_z) \quad (1)$$

bu yerda x, y, z nuqtaning koordinatalari, h_x, h_y, h_z esa x, y, z o'qlari bo'ylab qutining yarim kengliklari. Biz foydalanuvchilarga qutilarda konstruktiv qattiq geometriya (KQG) operatsiyalaridan yaratilgan bir nechta qurilish modellarini tanlash imkoniyatini beramiz. Birlashma (\cup) va kesishish (\cap) amallari formula bilan berilgan.

$$\cup(A, B) = \min(d_A, d_B) \quad (2)$$

$$\cap(A, B) = \max(d_A, d_B), \quad (3)$$

Bu yerda A, B - shakllar va d_A, d_B - A va B gacha bo'lgan masofalar. Taklif qilinayotgan tizimda ishlatiladigan ommaviy modellar ichki va tashqi qobiqdan iborat. Tashqi qobiq binoning eng tashqi qismidir. Keyinchalik IFS fraktalining cheksiz plitkalarini aniqlagangach, bu tashqi qobiq bilan

kesishishni hisoblash binoni cheklangan soha bilan chegaralaydi. Ichki qobiq derazalar va tashqi devorlarni ifodalaydi. Fraktal va ichki qobiqning birlashishini hisoblash foydalanuvchiga fraktalning ichki qismini ko'rishiga to'sqinlik qiladi (3-rasm).

3-rasm: IFS detali (a), loyiha modeli tashqi qobig'i (b), IFS va tashqi qobiqning kesishishi $\cap(IFS, Tashqi)$ (c), oldingi natijaning ichki qobiq bilan birlashishi $\cup(Ichki, \cap(IFS, Tashqi))$ (d)

Bino yaratish texnologiyasi 1-algoritmida tasvirlangan IFS tizimining masofa va koordinatlarini o'zgartirishga asoslangan. Agar fraktal sirtgacha bo'lgan masofa $d_{IFS}(x, y, z)$ sifatida berilgan bo'lsa, u holda simulyatsiya qilingan binogacha bo'lgan masofa $g(d_{IFS}(f_1(x, z), f_2(y), f_3(x, z)))$ ga teng, bu yerda y - strukturaning vertikal o'qi. Masofaga konvertatsiya qilish $g()$ arxitektura ommaviy modelini belgilaydigan bir qator konstruktiv qattiq geometriya (KQG) operatsiyalaridir. $f_1(x, z)$, $f_2(y)$ va $f_3(x, z)$

funksiyalari koordinatali o'zgarishlar bo'lib, ular IFS maydonlarini bino yuzasiga moslashtiradi.

Vertikal koordinata o'zgarishi bilan berilgan $f_2(y) = s_y \text{ mod } (y - y_0, h)/h$ (4)

bu yerda mod operatsiyasi binoning qavatlarini yoki sathlarini yaratuvchi fraktal qismining davriy takrorlanishiga olib keladi. y_0, h parametrlari IFSda vertikal plitani belgilaydi va s_y plitaning binoga qanday qilib ko'rsatilishini belgilaydi. 4-rasmda $s_y=1, y_0=0, h=1/3$ bo'lgan 6 qavatli bino uchun $f_2(y)$ ning grafigi ko'rsatilgan.

4-rasm. Y-koordinatalarini ko'rsatish funksiyasi $f_2(y)$

Har bir darajadagi binoning sohasi ham davriydir, lekin simmetriya va hududlarni takrorlash imkonini berishi kerak. Bu imkoniyatlar 2-algoritmida keltirilgan mod-funksiyalardan foydalangan holda murakkabroq funksiya

tomonidan amalga oshiriladi. Simmetriya 5-rasmdagi fraktal koordinatalar grafigidagi uchburchak to'liqlarning ko'rinishida 4-rasmdagi arra tishli to'liqlar bilan ifodalangan nosimmetrik takrorlanishdan farqli o'laroq yaqqol ko'rinadi.

5-rasm: Bino koordinatalaridan hisoblangan fraktal koordinatalar (yuqori) va fasad identifikatorlari (pastki).

2-Algorithm. Binoning o'zgartirilgan koordinatalarini hisoblash algoritmi, $x_f=f_1(x, z)$, $z_f=f_3(x, y)$ va fasad identifikatorlari id_x, id_z . O'zgartirilayotgan koordinatalar x, z ; w_x, w_z - binoning x va z yuzlarida naqshning takrorlanish davri, va $\mathbf{r}_x=(r_{x,1}, r_{x,2}, r_{x,3})$ x-sirtlarini qurishda naqsh ichidagi kenglik identifikatorlarini tekshiradi, \mathbf{r}_z ham xuddi shunday ishlaydi.

function $f_{xz}(x, z, w_x, w_z, \mathbf{r}_x, \mathbf{r}_z)$

$$x_f = |2 \bmod (x, w_x) / w_x - 1/2|$$

$$z_f = |2 \bmod (z, w_z) / w_z - 1/2|$$

$$id_x = 0, id_z = 0$$

for $i = 1$ to 3 **do**

$$x_f = |x_f - r_{x,i}| - r_{x,i}$$

$$z_f = |z_f - r_{z,i}| - r_{z,i}$$

if $x_f > 0$ **then** $id_x = id_x + 1$

end if

if $z_f > 0$ **then** $id_z = id_z + 1$

end if

$$x_f = |x_f|, z_f = |z_f|$$

end for

return x_f, z_f, id_x, id_z

end function

Tizim tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan x, z koordinatalarining ixtiyoriy o'zgarishi egri bino shaklini yaratish uchun qutb koordinatalariga aylantirishdir. Silindrsimon va qavsli tuzilmalarni yaratadigan transformatsiya quyidagicha

$$x' = s_\theta(\arctan(z, x) + c_\theta) \quad (5)$$

$$z' = s_r(\sqrt{x^2 + (z - z_0)^2} + c_r), \quad (6)$$

bu yerda c_θ - burilish burchagi, s_θ yoyning binoga qanchalik ta'sir qilishini aniqlaydi va c_r, s_r binoning ichki va tashqi radiuslarini boshqaradi. Egri chiziqli bino modeli va fasad identifikatorlariga misollar 6-rasmda ko'rsatilgan.

(a)

(b)

6-rasm. $r_x = r_z = (0,25, 0,125, 0,4)$ uchun (a) to'g'ri va (b) egri massa modellari bo'yicha rangli bino sohasi identifikatorlari va qavatlarini

x_f, z_f - koordinatalari binoning fasad identifikatori asosida qo'shimcha masshtablanadi va bir holatdan ikkinchi holatga o'tkaziladi, so'ngra IFS ga masofa funksiyasi baholanadi. Ushbu identifikatorga bog'liq transformatsiyalar IFS fraktalining boshqa mintaqasidan tanlab, har bir fasad hududiga boshqa ko'rinishga ega bo'lish imkonini beradi.

Nihoyat, fraktalgacha bo'lgan masofa KQG operatsiyalari yordamida amalga oshiriladi. Bino loyihasi modeli ichki va tashqi qobiqlar bilan ifodalansin va bu qobiqlarga bo'lgan masofa mos ravishda d_i, d_t sifatida berilsin. Keyin $g(d_{IFS}, d_i, d_t) = \min(d_i, \max(d_t, d_{IFS}))$. Barcha modellashtirish jarayonining qisqacha tavsifi quyida keltirilgan.

1. Ichki va tashqi qobiqlardan bino loyihasi modeligacha bo'lgan d_i, d_t masofalarini hisoblash.
2. Agar zarur bo'lsa, nur koordinatalarini (x, y, z) qutb koordinatalariga aylantirish.
3. $x_f = f_1(x, z), y_f = f_2(y)$ va $z_f = f_3(x, z)$ fasad identifikatorlarini hisoblash.
4. Fasadga bog'liq transformatsiya va masshtab $x_f = s_x x_f + t_x, z_f = s_z z_f + t_z$ bajarish
5. d_{IFS} ni (x_f, y_f, z_f) IFS masofasini hisoblang.
6. $g(d_{IFS}, d_i, d_t)$ loyiha modelini yaratish bilan KQG operatsiyalarini bajarish.

IV. NATIJALAR

Bizning IFS yaratish tizimi C++ va OpenGL tillarida 3,4 gigagertsli Intel Core i7-3770 protsessor va 8 GB operativ xotira, 640 shader yadroli Nvidia GeForce GTX 750 Ti va 2 GB GDDR5 ajratilgan video operativ xotiraga ega Dell Optiplex ish stantsiyasida joriy qilingan.

Bino ko'rinishini belgilaydigan parametrlar to'plami va tizimimiz tomonidan ishlatiladigan qiymatlar quyida keltirilgan:

- Ro'yxatdan loyiha modelni tanlang (3 ta variant).
- Egri chiziqli koordinatalarni yoqish/o'chirish.
- Agar yoqilgan bo'lsa, $s_\theta, c_\theta, s_r, c_r$ ni tanlash.
- Fasad bo'linishi uchun w_x, w_z, r_x, r_z ni tanlash.
- x va z yuzlarini bir xil qiladigan $w_x = w_z$ va $r_x = r_z$ ni qo'yib, soddalashtirish.
- Fasadni o'zgartirish uchun har bir identifikator uchun (s_x, t_x, s_z, t_z) ni tanlash.
- Biz $s_x = s_z = a_1 id + a_2, t_x = t_z = b_1 id + b_2$ ni qabul qilish orqali soddalashtiramiz.
- KIFS parametrlarini tanlang $(x_c, y_c, z_c, s, R_1, R_2)$.
- $s = 3, R_1 = I, R_2 = R_y(\theta)$ qiymatlarni kiritamiz.

Natijada to'g'ri chiziqli binoni belgilash uchun 13 ta parametr, egri chiziqli bino uchun esa yana 4 ta parametr olinadi.

IFS To'g'ri chiziqli va egri koordinatalarda hosil qilingan binolar 7,8,9-rasmlarda ko'rsatilgan. Natijalar 640×640 o'lchamli ko'rish oynasida har bir kvadrat uchun 24 ms dan 133 ms gacha (taxminan 8 dan 42 fps) hosil qilindi va ko'rsatildi.

Biz taqdim etgan algoritmda bir nechta cheklovlar mavjud. Tomlar va boshqa elementlar avtomatik ravishda qayta ishlanmaydi. Harakatdagi bloklar jismonan imkonsiz tuzilmalarni yaratishga imkon beradi. Biroq, ushbu tizim boshqa qavatlar shakliga mos kelmaydigan, lekin ko'proq foydalanuvchi kiritishni talab qiladigan birinchi qavatlar kabi keng tarqalgan qurilish uslublarini boshqarish uchun kengaytirilishi mumkin.

7-rasm. To'g'ri chiziqli (chapda) va egri chiziqli (markazda, o'ngda) IFS binolari

8-rasm. Loyuha modelining T shaklidagi (chap, o'ng) va H shaklidagi konturlari bo'lgan IFS binolari

9-rasm: IFSni qurishning qo'shimcha natijalari

V. XULOSA

Ushbu maqolada takrorlangan funksional tizimlar (IFS) tomonidan yaratilgan bezakli me'moriy naqshlarni qo'llash orqali murakkab binolarni protsessual ravishda yaratish usuli keltirildi. Dizaynerlarga qulaylik uchun davriy naqshlar va simmetriyani belgilash hamda boshqarish imkonini beruvchi sohani o'zgartirish usuli ishlab chiqildi. Ushbu tizim GPUda hosil bo'lgan tuzilmalarni to'liq interaktiv tarzda yaratishi va raycast qilishi mumkin. Usullar

fragment shader kodining bir necha yuz satrlarida amalga oshirilishi mumkin. Dastlabki natijalar shuni ko'rsatadiki, bu usul ishonchli binolarni samarali yaratishi mumkin. Kelgusi ishlar binolarni yaratishni qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha vositalar; kirish va tomlar kabi nostandart elementlarni qo'llab-quvvatlashni yaxshilash; tizimdan foydalanish qulayligini baholash uchun foydalanuvchi tadqiqoti va interfeyslarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Barnsley, M.F., Ervin, V., Hardin, D., Lancaster, J.: Solution of an inverse problem for fractals and other sets. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 83 (1986) 1975–1977.

2. Demir, I., Aliaga, D.G., Benes, B.: Proceduralization of buildings at city scale. In: 2014 2nd International Conference on 3D Vision (3DV). Volume 1., IEEE (2014) 456–463.
3. M^uller P., Zeng G., Wonka P., Van Gool L.: Image-based procedural modeling of facades. In: ACM Transactions on Graphics. Volume 26., ACM (2007) 85.
4. Aliaga, D.G., Rosen, P., Bekins, D.R.: Style grammars for interactive visualization of architecture. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 13 (2007) 786–797.
5. M^uller P., Wonka P., Haegler S., Ulmer A., Van Gool L.: Procedural modeling of buildings. ACM Transactions On Graphics 25 (2006) 614–623.
6. McGraw T., Herring D.: Shape modeling with fractals. In: Advances in Visual Computing. Springer (2014) 540–549.
7. Barnsley M.F., Demko S.: Iterated function systems and the global construction of fractals. In: Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. Volume 399., The Royal Society (1985) 243–275.
8. Demko, S., Hodges, L., Naylor, B.: Construction of fractal objects with iterated function systems. In: ACM SIGGRAPH Computer Graphics. Volume 19., ACM (1985) 271–278.
9. Knighty: Kaleidoscopic (escape time) IFS. <http://www.fractalforums.com/> (2010)
10. Hart, J.C., Sandin, D.J., Kauffman, L.H.: Ray tracing deterministic 3-d fractals. ACM SIGGRAPH Computer Graphics 23 (1989) 289–296.
11. Quilez, I.: Modeling with distance functions. <http://www.iquilezles.org> (2008)
12. Sadullaeva Sh.A., Berdiyev G. R. “L-TIZIMLAR USULIDA FRAKTAL TUZILISHDAGI OBYEKT LARNI 3D MODELLASHTIRISH”, Raqamli texnologiyalar: soxalarda amaliy joriy etishning eчимlari va muammolari Respublika ilmiy-texnik anjumani. Toshkent 28-29 aprel 2021 йил. 39-436.
13. S.Anarova, Z.Ibrokhimova, and G.Berdiev, “An Algorithm for Constructing Equations of Geometry Fractals Based on Theories of R-functions,” 2020, doi: 10.1109/ISMSIT50672.2020.9254635.
14. S.Anarova, S.Sadullaeva, G. Berdiyev. “Calculation of building dimensions in the method of composition fractal analysis”, 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). 3-5 Nov. 2021. DOI:10.1109/ICISCT52966.2021.9670390.
15. Boltayevich B. M., Yusupbayevich A. D., Shakirjanovna M. N. METHODS OF CREATING A FIELD CONSTRUCTOR FOR CLASSIFYING DOCUMENTS //Harvard Educational and Scientific Review. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
16. M^uминов Б., Даулетов А. ЭЛЕКТРОН ҲУЖЖАТ АЙЛАНИШ ТИЗИМЛАРИНИНГ ТАЪМИНОТЛАРИ //Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 101-105.
17. Boltayevich B. M., Yusupbayevich A. D., Shakirjanovna M. N. METHODS OF CREATING A FIELD CONSTRUCTOR FOR CLASSIFYING DOCUMENTS //Harvard Educational and Scientific Review. – 2022. – Т. 2. – №. 1.